

SURKOV MOYLARINING EKSPLUATATSION XOSSALARINI YAXSHILAYDIGAN QO'NDIRMALAR

Shukurov A.Sh.

Hamidov B.N.

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, mustaqil izlanuvchi

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, t.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13284163>

Annatsiya. Ushbu tezida surkov moylarining ekspluatatsion xossalarini yaxshilaydigan qo'ndirmalar, mashina va mexanizmlarda ishqalanish agregatlarining chidamliligini oshirish uchun moylashning xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. moylar, mashina, mineral moylar, ishqalanish, yoqilg'i energiyasi.

Turli xil mashina va mexanizmlarda ishqalanish agregatlarining chidamliligini oshirishning eng tejamli usullaridan biri moylash materiallari sifatini, birinchi navbatda, ularning moylash xususiyatlarini yaxshilash bo'lib, ularga asosan eskirishga, katta bosimga va ishqalanishga qarshi qo'shimchalarni kiritish orqali erishiladi.

Bunday holda, ikkita asosiy texnik talablar qondiriladi:

-mashina va mexanizmlarning xizmat qilish muddatini (ishonchliligini) oshirish;

-yoqilg'i energiyasini tejash, chunki dunyoning sanoati rivojlangan mamlakatlarida ishlab chiqarilgan energiyaning taxminan 30% ishqalanishga sarflanadi.

Mineral moylarning moylash xususiyatlariga qo'yiladigan talablarga asoslanib, qo'shimchalar keng qo'llaniladi:

eskirishga qarshi - ditiofosforik kislotalarga asoslangan - kul va kulsiz;

shikastlanishga qarshi - turli tuzilmalarning o'z ichiga olgan oltingugurt tarkibli uglevodorodlar.

ishqalanishga qarshi - faol polyar guruhlarni o'z ichiga olgan kulsiz birikmalar, yomon eriydigan molibden va borni o'z ichiga olgan mahsulotlar, shuningdek, molibden, grafit, bor va boshqalarni o'z ichiga olgan noorganik dispersiyalar.

Mahalliy amaliyotda DF-11, DBP, A-22 va VNIINP-354 qo'shimchalari (ya'ni antioksidant qo'shimchalar) motor moylarida eskirishga qarshi qo'shimchalar sifatida ishlatiladi. Ba'zi boshqa qo'ndirmalar:

EFO. Arilditiofosfonik kislota izobutil efirining ruxbariy tuzi. Traktor transmissiya moylarida eskirishga qarshi qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, antioksidant ta'sirga ega. Yog'larning 5-6% massa konsentratsiyasida qo'llaniladi.

BMA-5 - kulsiz eskirishga qarshi qo'ndirma-tioefirdialkilditiofosfor kislotasi. Motor moylarida ishlatiladi.

ADTF - amin tuzi va dialkilditiofosforik kislota amid aralashmasining moydagi 50% li eritmasi. Transmissiya va sanoat moylarining eskirishga qarshi va ishqalanishga qarshi xususiyatlarini yaxshilaydi.

Avtopreparat Ecomin-S. Dialkilditiofosfor kislotasining yog'da eriydigan molibdenli hosilasi. U motor va transmissiya moylarida dvigatel va transmissiya qismlarining xizmat qilish muddatini uzaytirish va surkov moylarning moylash (eskirish va ishqalanishga qarshi) xususiyatlarini yaxshilash orqali yoqilg'i sarfini kamaytirish uchun ishlatiladi.

HP-14M. Oltingugurt-azotli birikma dialkilditiokarbamatning hosilasidir. Transmissiya moylarining shikastlanishga qarshi xususiyatlarini yaxshilaydi. Karbamatlar R-N(R1)-COO-M formulali karbonat kislota hosilalaridir.

TOS - dialkil sulfid. Propilenni elementar oltingugurt bilan oltingugurtlash yo'li bilan olinadi. Transmissiya va sanoat moylarining eskirishga qarshi xususiyatlarini oshiradi.

VIGOS yuqori oltingugurtli mahsulot bo'lib, izobutilenni vodorod sulfidi va oltingugurt bilan yuqori bosimda reaksiyaga kiritish natijasida olinadi. Transmissiya va sanoat moylarida qo'llaniladi.

MKF-18 (17-jadval) - mis o'z ichiga olgan qo'shimchanning konsentrati, neft moyidagi Cu o'z ichiga olgan mahsulotning 50% eritmasi, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarini va maishiy mashinalarning texnologik uskunalari ishqalanish yo'qotishlarini kamaytirish va eskirishni kamaytirish uchun mo'ljallangan.

MKF-18X - freonlarda ishlaydigan maishiy sovutish mashinalari kompressorlarining ishqalanish agregatlarini ishga tushirish va eskirishni kamaytirish uchun mo'ljallangan neft moyidagi Cu o'z ichiga olgan mahsulotning 50% eritmasi.

LKF-85. Neft moyidagi yuqori molekulyar og'irlikdagi poliizobutilen eritmasi.

Surkov moylarining yo'naltirilgan sirpanish reduktor va perforatorlarda yopishqoqligini, tumanga qarshi xususiyatlarini yaxshilash uchun ishlatiladi. Qo'shimchalarning samaradorligi ularning kimyoviy xossalari bilan belgilanadi.

Qo‘shimchalar moylash materiallarida yaxshi eriydi, past uchuvchanlikka ega bo‘lishi va saqlash va keng harorat oralig‘ida foydalanish paytida ulardan bug‘lanib ketmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Тузов Л. В. Идеальный термодинамический цикл ДВС с изохорным и изотермическим способами подвода теплоты / Л. В. Тузов, Н. Б. Ганин, А. С. Пряхин // Двигателестроение. 2015. № 1. С. 3–6.
2. Ерофеев В. Л. Пределы повышения энергетической эффективности топливоиспользования поршневого ДВС / В. Л. Ерофеев, Н. Б. Ганин, А. С. Пряхин // Двигателестроение. 2015. № 2. С. 33–38.
3. Гаврилов В. В. Теоретические основы и методика анализа процесса горения в судовом ДВС по индикаторным диаграммам / В. В. Гаврилов, В. Ю. Мащенко // Вестн. Гос. ун-та морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова. 2016. № 1 (35). С. 154–164.
4. Безюков О. К. Современная концепция регулирования охлаждения судовых дизелей / О. К. Безюков, В. А. Жуков, В. Н. Тимофеев // Вестн. Гос. ун-та морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова. 2015. № 3 (31). С. 93–103.
5. Жуков В. А. Перспективы

